

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
287 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI HUKUMAT TOMONIDAN MOLIYA-KREDIT MEXANIZMI ORQALI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZARURIYATI

Ergashev Otamurod Tashtemirovich

PhD., TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tashkil etishning mamlakat iqtisodiyoti uchun zaruriyati, ularni tashkil etishning nazariy-huquqiy asoslari, mulk daxlsizligini ta'minlashning tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga ta'siri, O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining demografik tendensiyasi hamda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmlari orqali rag'batlantirish chora-tadbirlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik subyektlari, moliya-kredit mexanizmlari, hukumat, mulk daxlsizligi, yuridik shaxslar.

Abstract: The article discusses the harm of organizing the activities of business entities for the country's economy, the theoretical and legal foundations of their organization, the impact of ensuring the inviolability of property on the activities of business entities, the demographic trends of business entities in Uzbekistan, and measures taken by the government to stimulate the activities of business entities through financial and credit mechanisms.

Keywords: Economic entities, financial and credit mechanisms, state, property rights, legal entities.

Аннотация: В статье рассматриваются вред организации деятельности субъектов предпринимательства для экономики страны, теоретико-правовые основы ее организации, влияние обеспечения неприкосновенности собственности на деятельность субъектов предпринимательства, демографические тенденции субъектов предпринимательства в Узбекистане, а также меры, принимаемые государством по стимулированию деятельности субъектов предпринимательства через финансово-кредитные механизмы.

Ключевые слова: Хозяйствующие субъекты, финансово-кредитные механизмы, государство, права собственности, юридические лица.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda ishbilarmonlik va investitsiya muhitini tubdan yaxshilash, jahon amaliyotida umum qabul qilingan tadbirkorlik faoliyatini yuritish sharoitlarini baholash mezonlari tizimini joriy etish va shu asosda mamlakatimizning xalqaro bozordagi o'rnini yanada mustahkamlash bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlar kompleksi qabul qilindi.

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rag'batlantirish borasidagi ustuvor vazifalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son¹ farmonida belgilangan. Mazkur farmonga ko'ra, tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiyl sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga, eksportdagi ulushini esa 60 foizga yetkazish, shuningdek, 2026-yilga borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklamasini yalpi ichki mahsulotning 27,5 foizidan 25 foizgacha kamaytirish lozim [1].

Milliy iqtisodiyotda muhim o'rin egallab borayotgan tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rag'batlantirish orqali iste'molchilarning ehtiyojlarini mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlar bilan

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-5841063#-5844066>

qondirish, xorijiy mamlakatlarga eksportni ko'paytirish maqsadida mahsulotlarning raqobatbardoshlik darajasi va sifatini yaxshilash, ishsizlik darajasini kamaytirish, aholi daromadlarini oshirish hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash yo'nalishida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, tadbirkorlik subyektlari faoliyati davlat byudjeti daromadlari hajmining oshishi va yalpi ichki mahsulot ulushining ko'payishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda. Tadbirkorlik subyektlari faoliyati tobora ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy barqarorlikning tayanchiga aylanib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlarini tashkil etish va ularga turli xil imtiyozlarni taqdim etish dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun qator iqtisodiy islohotlar o'tkazilib, tadbirkorlikning rolini oshirish uchun yirik institutsional asoslar yaratildi. Tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va uni kafolatlovchi huquqiy-me'yoriy hujjatlar, tadbirkorlarga ko'maklashuvchi nodavlat tashkilotlar va korxonalar shu jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlash borasida qator tadqiqotlar amalga oshirildi.

Mahalliy iqtisodchi olimlar A.O'lmasov va M.Sharifo'jaev kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini yoritishga bag'ishlangan tadqiqotlarida "Tadbirkorlik faqat pul topish emas, balki yaratuvchanlik faoliyati orqali daromad olish omilidir" [3], deb ta'kidlaydilar.

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini yoritishda Q.Muftaydinov "Tadbirkorlik subyektlari iqtisodiy faoliyatni harakatlantiruvchi kuch bo'lib, bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlik faoliyatini va iste'mol talablarini e'tiborga olgan holda, kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlaydi" [4], deya ta'kidlab o'tgan.

A.D. Sheremet tadbirkorlik subyektni har qanday mulkchilik shaklidagi kichik korxonalar va fuqarolar-tadbirkorlarning (jismoniy shaxslarning) o'z tavakkalchiligida foyda olish maqsadida amalga oshiriladigan mustaqil, tizimli iqtisodiy faoliyati sifatida ta'riflaydi. Unga ko'ra, bu kichik biznes subyektlarining iqtisodiy manfaatlarini amalga oshirishga qaratilgan har qanday faoliyati (sanoat, tijorat, moliyaviy, sug'urta va boshqalar) orqali ifodalanadi [5].

I.A. Skripachevning ta'kidlashicha, kichik biznes subyektlarining moliyasi moliyaviy resurslarni shakllantirish va qayta taqsimlash bilan bog'liq bo'lgan pul munosabatlari bo'lib, ular o'z va qarz mablag'lari manbalaridan shakllanadi [6].

L.N. Tepman tadqiqotlarida mulkdor moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida korxonalar ko'pincha prognozlash va rejalashtirish usullaridan foydalanishi lozimligi hamda moliyaviy reja ko'rsatkichlari bajarilishi va uning samaradorligini nazorat qilish zaruriyati cheklangan moliyaviy resurslarga egalik qilish bilan bog'liqligini ta'kidlaydi [7].

A. Busigin xususiy sektorga foyda (daromad) olish maqsadidagi iqtisodiy faollikning maxsus turi sifatida ta'rif beradi. Unga ko'ra, bu faoliyatning maqsadi bozorda talabga ega bo'lgan va tadbirkorga foyda keltiradigan tovarlarni ishlab chiqarish va sotish hisoblanadi [8].

Biznes subyektlarida moliyaviy boshqaruv tizimining markaziy bo'g'ini ularning ichki resurslari, birinchi navbatda, kadrlar va moliyaviy resurslar tashkil etadi [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada tadbirkorlik subyektlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha ilmiy xulosalar va takliflarni ishlab chiqish maqsadida induksiya va deduksiya, tizimli va qiyosiy tahlil, shuningdek iqtisodiy va statistik usullar kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish ikki bosqichda amalga oshiriladi: birinchisi – real vaqt rejimida optimallashtirilgan tartibda ro'yxatdan o'tkazish, ikkinchisi – bank hisob raqamini ochish. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini boshlash bilan bog'liq rasmiyatchiliklar (bunga firma nomini band qilish, ro'yxatdan o'tkazganlik uchun davlat boji to'lash, ro'yxatdan

o'tkazilganlik to'g'risidagi guvohnoma va ta'sis hujjatlarini olish, muhr tayyorlatish, soliq va statistika idoralarda hisobga qo'yish, xalq banki tomonidan ro'yxatdan o'tish, bankda hisob raqami ochish)ni o'z ichiga olgan jarayon bir kun ichida yakunlanadi.

Tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish, kredit olish, xo'jalik nizolarini ko'rib chiqish va biznesni tugatish jarayonlari sezilarli darajada soddalashtirildi. Hukumat tomonidan tadbirkorlik subyektlari faoliyatini yo'lga qo'yishda ko'rsatiluvchi birlamchi xizmatlarning raqamlashtirilishi mulkni ro'yxatdan o'tkazish, yer uchastkalarini ajratish, qurilishga ruxsatnomalar berish va elektr tarmoqlariga ulanish kabi jarayonlarni elektron raqamli imzodan foydalangan holda "yagona darcha" tamoyili orqali masofadan amalga oshirishni ta'minladi.

Mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash bo'yicha olib borilayotgan islohotlar xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning reytinglarida ijobiy aks etmoqda. Xususan, xalqaro reyting agentliklari tomonidan tadbirkorlik subyektlariga berilgan kredit reytinglari moliyaviy resurslarni jalb qilishni soddalashtirib, investorlarning ishonchini oshirdi.

2017-yildan boshlab mamlakatimizda iqtisodiy rivojlanishning asosi bo'lgan tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tadbirlarning muhim yo'nalishlaridan biri tadbirkorlik subyektlarining xususiy mulkini xavfsizligini ta'minlash hisoblanadi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 5-oktyabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-4848-son² Farmoni mavjud. Ushbu farmonda xususiy mulkni huquqiy himoya qilishni kuchaytirish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini moliya-kredit mexanizmlari orqali rag'batlantirish, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va moliyaviy mablag'larni jalb etishga ko'maklashish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan [2].

Mazkur farmon kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng erkinlik berish, ularning faoliyatiga aralashuvni tubdan qisqartirish, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish, ularning profilaktikasi samaradorligini oshirish va huquqbuzarliklarga yo'l qo'ymaslikni davlat organlarining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilaydi (1-jadval).

1-jadval. 2020–2024-yillarda mamlakatimizda faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyot sohalari kesimidagi soni [10].

Klassifikator	2020	2021	2022	2023	2024
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	29379	41321	46501	53808	37772
Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	2349	2603	2820	3057	2439
Ishlab chiqarish sanoati	66729	79230	86566	93772	65426
Qurilish	36199	40950	43695	46971	34749
Professional, ilmiy va texnik faoliyat	14803	15692	17333	19207	18019
Boshqarish bo'yicha faoliyat va yordamchi xizmatlar ko'rsatish	11520	12939	13469	15362	12659
Davlat boshqaruvi va mudofaa; majburiy ijtimoiy ta'minot	12407	12505	12852	13550	13485
San'at, ko'ngil ochish va dam olish	5314	5921	6422	7093	5972
Boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish	15207	17278	18771	20548	18411
Uy xizmatchilari yollovchi va o'z iste'moli uchun tovarlar va xizmatlar ishlab chiqaruvchi uy xo'jaliklari faoliyati	1	1	1	1	2
Eksterritorial tashkilotlar faoliyati	0	0	0	0	0

² <https://lex.uz/docs/-3039311>

Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	381	477	478	518	518
Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish	1117	1229	1288	1458	1061
Axborot va aloqa	7901	9517	10587	12204	10551
Moliyaviy va sug'urta faoliyati	3562	3651	3279	3608	2776
Tashish va saqlash	15360	17301	18251	20666	17935
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	25636	30111	33104	36811	28364
Ulgurji va chakana savdo; motorli transport vositalari va mototsikllarni ta'mirlash	101081	132192	157129	182917	158065
Ko'chmas mulk bilan operatsiyalar	13529	13893	14236	15088	14637
Ta'lim	27755	29241	31756	34135	31185
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	7903	9145	10391	11597	10998
Jami	398133	475197	528929	592371	485024

Jumladan, tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rag'batlantirish va ularning faoliyatiga davlat aralashuvini kamaytirish maqsadida tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirishlar, shu jumladan, jinoyat ishlari doirasidagi muqobil tekshirishlarning barcha turlari bekor qilindi.

1-jadvalda 2020–2024-yillarda mamlakatimizda faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyot sohalari kesimidagi soni keltirilgan. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2020–2024-yillar oralig'ida mamlakatimizda faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlari sonida ijobiy tendensiya kuzatilgan. Xususan, 2020-yilga nisbatan 2024-yilda tadbirkorlik subyektlari soni 21 foizga yoki 86,9 ming dona ko'payib, 485,0 mingtaga yetgan. Ushbu holat mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini samarali yuritish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarning natijadorligini ko'rsatadi (2-jadval).

2-jadval. 2019–2023-yillarda yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyot sohalari kesimidagi soni [8].

Klassifikator	2019	2020	2021	2022	2023
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	7516	15030	11765	12037	9397
Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	570	250	298	256	263
Ishlab chiqarish sanoati	18602	18013	18652	15610	13387
Qurilish	8742	6022	6341	4807	4870
Professional, ilmiy va texnik faoliyat	1957	1719	2314	2213	2442
Boshqarish bo'yicha faoliyat va yordamchi xizmatlar ko'rsatish	1475	1008	1206	1652	2056
Davlat boshqaruvi va mudofaa; majburiy ijtimoiy ta'minot	256	165	421	755	321
San'at, ko'ngil ochish va dam olish	1092	805	1086	1004	770
Boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish	2354	2686	3269	3241	3794
Uy xizmatchilari yollovchi va o'z iste'moli uchun tovarlar va xizmatlar ishlab chiqaruvchi uy xo'jaliklari faoliyati	1	1	0	0	1
Eksterritorial tashkilotlar faoliyati	0	0	0	0	0
Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	145	114	96	83	206

Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish	213	249	263	257	256
Axborot va aloqa	1671	1922	2544	2631	2935
Moliyaviy va sug'urta faoliyati	278	167	199	263	259
Tashish va saqlash	2956	2399	2646	3366	3957
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	7241	5639	6633	5816	5964
Ulgurji va chakana savdo; motorli transport vositalari va mototsikllarni ta'mirlash	36323	35225	38467	34389	33477
Ko'chmas mulk bilan operatsiyalar	380	359	430	470	472
Ta'lim	3572	2063	4326	3182	2481
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	1399	1475	1848	1579	1479
Jami	96743	95311	102804	93611	88787

2023-yilda ulgurji va chakana savdo, motorli transport vositalari va mototsikllarni ta'mirlash faoliyati bilan jami tadbirkorlik subyektlarining 32,6 foizi yoki 158,0 mingtasi shug'ullangan. Shuningdek, ishlab chiqarish sohasida 13,5 foiz yoki 65,4 mingta, qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligida 7,8 foiz (37,8 mingta), qurilish sohasida 7,2 foiz (34,7 mingta), yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar 5,8 foiz (28,4 mingta), ta'lim sohasida 6,4 foiz (31,2 mingta) tadbirkorlik subyektlari hamda qolgan yo'nalishlarda 26,7 foiz tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritgan.

2-jadvalda 2019–2023-yillarda mamlakatimizda yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyot sohalari kesimidagi soni keltirilgan. 2019–2021-yillarda mamlakatimizda yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari soni 6,2 foiz yoki 6061 taga oshgan. Biroq, 2022–2023-yillarda yangi tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari sonida mos ravishda 9,0 va 5,1 foizlik salbiy tendensiya kuzatilgan. Ushbu holat mamlakatimizda faoliyat yurituvchi tadbirkorlik subyektlari tomonidan aholi ehtiyojlari qoplanayotganligidan dalolat beradi.

2023-yilda iqtisodiyot yo'nalishlari kesimida ulgurji va chakana savdo, motorli transport vositalari va mototsikllarni ta'mirlash faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarining 37,7 foizi yoki 33,5 mingtasi tashkil etilgan. Shuningdek, ishlab chiqarish sohasida 15,1 foiz yoki 13,4 mingta, qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligida 10,6 foiz (9,4 mingta), qurilish sohasida 5,5 foiz (4,9 mingta), yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar 6,7 foiz (5,9 mingta) hamda qolgan yo'nalishlarda 24,4 foiz tadbirkorlik subyektlari faoliyati tashkil etilgan.

3-jadvalda 2019–2023-yillarda mamlakatimizda tugatilgan tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyot sohalari kesimidagi soni keltirilgan. Jadval ma'lumotlariga ko'ra, tahlil qilinayotgan davr mobaynida mamlakatimizda faoliyati yakunlangan tadbirkorlik subyektlari soni 2023-yilda 2019-yilga nisbatan qariyb 2 barobarga oshgan. Ushbu holat tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlari faoliyatida moliyaviy kamchiliklarning yuzaga kelishi, shuningdek, raqobatbardosh tadbirkorlik subyektlarining ko'payishi tufayli yuzaga kelgan. 2023-yilda iqtisodiyot yo'nalishlari kesimida ulgurji va chakana savdo, motorli transport vositalari va mototsikllarni ta'mirlash faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarining 11,3 mingtasi faoliyatini yakunlagan.

Mamlakatimizning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish maqsadida xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi yangidan tashkil etilgan ishlab chiqarish korxonalariga besh yil davomida ular ro'yxatdan o'tkazilgan sanada amalda bo'lgan soliq stavkalari va boshqa majburiy to'lovlarni qo'llash huquqi berilgan. Ushbu imtiyoz investitsiya sifatida kiritilgan mablag'lar miqdoridan qat'i nazar, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi barcha korxonalariga tatbiq etilgan.

Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini moliya-kredit mexanizmlari orqali rag'batlantirish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

moliyaviy tartibga solish va valyuta siyosatining ilg'or bozor mexanizmlarini, bank faoliyatini tartibga solishning zamonaviy qoidalari va me'yorlarini joriy etish, bank faoliyatini samarali olib borish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish;

yetkazib berish zanjirini boshqarish sifatini va samaradorligini oshirish;
 tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi oldi-sotdi shartnomalarini bojxona organlarida ro'yxatdan o'tkazish majburiyatini bekor qilish;
 huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan asosiy chora-tadbirlar doirasida va yuridik savdo organlarining barqaror faoliyatini ta'minlash uchun nazorat qiluvchi organlar va soliq maslahatchilarining ularning faoliyati va taqdim etayotgan hisobotlarning ishonchligini oshirishdagi rolini kuchaytirish (3-jadval).

3-jadval. 2019-2023-yillarda mamlakatimizda tugatilgan tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiyot sohalari kesimidagi soni [8].

Klassifikator	2019	2020	2021	2022	2023
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	1562	2352	3336	3045	4117
Tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash	74	104	124	110	122
Ishlab chiqarish sanoati	2272	3443	4932	5011	6268
Qurilish	1366	1909	2223	2024	2202
Professional, ilmiy va texnik faoliyat	1006	1153	1232	1179	1222
Boshqarish bo'yicha faoliyat va yordamchi xizmatlar ko'rsatish	426	595	744	641	754
Davlat boshqaruvi va mudofaa; majburiy ijtimoiy ta'minot	113	100	121	132	133
San'at, ko'ngil ochish va dam olish	259	314	383	429	518
Boshqa turdagi xizmatlar ko'rsatish	638	755	1097	1157	1388
Uy xizmatchilari yollovchi va o'z iste'moli uchun tovarlar va xizmatlar ishlab chiqaruvchi uy xo'jaliklari faoliyati	0	0	0	0	0
Eksterritorial tashkilotlar faoliyati	0	0	0	0	0
Elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash va havoni konditsiyalash	16	20	22	25	27
Suv bilan ta'minlash; kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish	88	106	110	98	125
Axborot va aloqa	404	550	671	589	702
Moliyaviy va sug'urta faoliyati	275	313	323	232	249
Tashish va saqlash	526	736	910	831	1022
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	1250	1793	2390	2325	2738
Ulgurji va chakana savdo; motorli transport vositalari va mototsikllarni ta'mirlash	4192	5793	7990	8976	11332
Ko'chmas mulk bilan operatsiyalar	474	546	598	593	713
Ta'lim	417	571	853	1054	1032
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	159	204	282	376	440
Jami	15517	21357	28341	28827	35104

Barchamizga ma'lumki, tadbirkorlik subyektlariga mustaqillik berish ularning faoliyatining yakuniy natijalari uchun javobgarlik hissini oshiradi. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rag'batlantirish va rivojlantirish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu jumladan, hozirgi kunda tijorat banklarining oldiga qo'yilgan eng asosiy vazifalardan biri — tadbirkorlik subyektlarini yetarli darajada moliyaviy resurslar va xizmatlar bilan ta'minlashdir.

Tadbirkorlik subyektlari ishsizlik darajasini kamaytirishda asosiy o'rinni egallaydi. Shu sababli, bank tizimida kreditlash mexanizmini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadbirkorlik subyektlarining rivojlanishi mamlakatda raqobatchilikning zarur muhitini shakllantirib, bozor sharoitidagi ko'plab o'zgarishlarga tezda moslashish imkonini beradi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida yangi ish o'rinlarini yaratadi hamda ijtimoiy muhitni mustahkamlash uchun o'rta sinfni shakllantirish manbai:

birinchidan, tadbirkorlik subyektlari bozor iqtisodiyotining zarur sharoitlariga tezda moslashib, chuqur ixtisoslashuv va kooperatsiyalashuv natijasida yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Ikkinchidan, bozordagi talab va taklif mutanosibligini hisobga olib, aholi ehtiyoji uchun zarur bo'lgan tovar va xizmatlarni bozorga tezda yetkazish imkoniyati yuqori bo'lgani bilan ajralib turadi.

Uchinchidan, raqobatchilik muhitini yaratish orqali iste'molchilar uchun arzon va sifatli tovar va xizmatlar taklif etadi.

To'rtinchidan, bozor iqtisodiyoti tadbirkorlik muhiti va ruhisiz mavjud bo'la olmaydi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yana bir muhim jihati shundaki, kuchli raqobatchilik muhiti sharoitida ular doim rivojlanishga intilib, bozorning joriy shartlariga moslashishga majbur bo'ladilar. Boshqa tadbirkorlik subyektlaridan ustunlikka erishish ularning foyda miqdorlarini oshirish manbai hisoblanadi. Zero, bozor iqtisodiyoti insonlarning o'zlari istagan tarzda hayot kechirishi uchun barchani tinimsiz harakatda bo'lishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'lmasov, A., Sharifxo'jaev, M. Iqtisodiyot nazariyasi. Toshkent: Mehnat, 1995. 192 b.
2. Muftaydinov, Q. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari: Dis. avt. ref... iqt. fan. d-ri. Toshkent, 2004. 18 b.
3. Шеремет, А.Д. Малое предпринимательство: организация, экономика, управление: учебное пособие. Москва: Инфра-М, 2018. 480 с.
4. Скрипачев, И.А. Традиционные и инновационные методы снижения (перераспределения) финансового риска (на примере ОАО «АВТОВАЗ»).
5. Тэпман, Л.Н. Риски в экономике: учебное пособие для вузов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 380 с.
6. Бусигин, А.В. Предпринимательство, начальный курс. Москва: НИРП, 1992. 17 б.
7. Muda, S., & Che A. Rahman, M. R. Human Capital in SMEs Life Cycle Perspective. Procedia Economics and Finance, 2016, Volume 35, pp. 683-689.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy veb-sahifasi.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

